

МЕНТАЛЬНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ ЯК БАЗИС СТІЙКОСТІ ОСВІТЯН

Кін О.М.

доктор педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: kin_f@ukr.net

Жванія Т.В.

кандидат психологічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: taras.zhvaniia@gmail.com

Трансформація усіх сфер життєдіяльності суспільства відбувається на основі глибокого осмислення історії, культури, національної ідентичності кожного народу. У сучасних умовах форс-мажору і невизначеності, у час військової агресії на території України як ніколи освітяни стали тим потужним базисом збереження стійкості не лише здобувачів різних рівнів освіти, але й дають ресурс такої стійкості в суспільстві, згуртовуючи батьків, колег, однодумців і навіть опонентів.

Зазначимо тут, що традиційно основою стійкості і консолідації суспільства виступає держава з аксіологією історичного поступу, церква, яка є осередком духовності, й освіта – як гарант культуротворення в конкретно історичний час буття народу.

У національних формах ментальності закладено потужні інструменти збереження і відновлення стійкості національної, духовно-моральної, навіть фізичної витривалості людини.

Зокрема, послуговуючись висновками Дорошенка В., Кульчицького О., Фурмана А. [1; 2; 3], розкриємо потенціал ментальних рис особистості українця для вироблення стійкості в практиці організації освітнього процесу.

Так, риса ментальності – анімізм (олюднення всього суцього, ставлення до природи і речей як до одухотворених) – дає підставу для мудрого ставлення до рефлексивної поведінки і діяльності індивідів. Учитель

усвідомлює, що людиною (здобувачем, колегою, будь-яким учасником освітнього процесу) керує універсум архетипу «аніма», «персона», «тінь», «самість». Тому варто дати можливість проявити анімізм, що дозволить відновити необхідні ресурси емоційно-вольової сфери людини.

Ще одна своєрідна ментальна характеристика українського народу – наближеність до землі, осмислення кордонів власності. Праісторичні практики наповнення життєдайною силою: прогулянки полем, милування красою цвітіння рослин, споглядання течії у водоймі, праця на землі.

Сердечність, почуттєві пріоритети у проживанні світу – як ознака ментального характеру українців – так само має потужні ресурси стійкості. Учитель сучасного закладу освіти опікується формуванням у здобувача емоційного інтелекту. Системна рефлексія навчальної взаємодії, щирість і відкритість у спілкуванні педагога і дитини, розуміння сили прояву почуттів дитиною і, відповідно, прогнозування наслідків у досягненні результатів навчання, формування досвіду аудіалізації відчуттів – важливі моменти, які посилюються в умовах дистанційних навчальних взаємодій.

Автохтонність, усамітненість як риса ментальної приналежності українців дає змогу учителеві використати потенціал асинхронного навчального процесу. Ми зараз більше зорієнтовані на розроблення і реалізацію здобувачем освіти індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням об'єктивних зовнішніх і внутрішніх чинників. Учитель може спрямувати прогрес дитини, спираючись на ментально закарбоване прагнення дитини самості, значення самоідентифікації, самовизначення і самореалізації

Естетизація довкілля як унікальна ментальна характеристика українців: уміння бачити красу в усьому, незважаючи на біль, втрати. Ця ментальна риса свідчить про потенціал духовного зростання кожної людини. Уміння бачити, творити красу в різних життєвих обставинах свідчить про стабільність у нашому цивілізаційному поступі. У цьому певним чином

увиразнюється соціальний і громадянський альтруїзм, толерування цінностей.

Підсумовуючи, варто зазначити: з-поміж виразно позитивних ментальних рис є такі, що негативно відображаються на виробленні стійкості емоційного, інтелектуального, фізичного та інших станів людини (залежність від зовнішніх оцінок, надмірна чуттєвість у поведінці, відкритість, песимістичність сприйняття незворотних соціальних процесів, суміжність відчуття громадянськості тощо). Однак ми, освітяни, маємо спрямовувати увагу і сили здобувачів на підтримку і розвиток виразно позитивних рис. Негативні риси мають стати основою системної роботи над собою в кожного з нас.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дорошенко В. Українська душа. К.: МП «Фенікс». 1992. С. 113–119.
2. Кульчицький О. Риси характерології українського народу. *Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні.* К., 1995. Т. 2. С. 713–714.
3. Історія української культури. Основні риси української ментальності. URL: <https://uahistory.co/book/ukraine-culture-history-textbook-palm-2013/4.php>
4. Фурман А. Психокультура української ментальності: 3-є наукове видання. Тернопіль: НДІ МЕВО, 2014. 168 с.